

HUBUNGAN POLA PERGERAKAN DAN PEMILIHAN *SHELTER* POPULASI MACAN AKAR SEBAGAI BIOKONTROL DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Siti Rokhimah (2010421021) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dengan bidang yang difokuskan yaitu pada bidang ekologi hewan. Bidang ekologi hewan dipilih sebagai tugas akhir dikarenakan dalam bidang ini selain berfokus terhadap mempelajari kehidupan satwa dengan habitatnya juga berfokus pada usaha pelestarian serta pencegahan terhadap segala upaya yang dapat menurunkan populasinya. Bidang lain yang akan dikombinasikan dengan ekologi hewan yaitu ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah bidang yang fokus dengan hal yang berkaitan dengan pola interaksi tumbuhan dengan lingkungan disekitarnya. Dalam paper ini akan dibahas mengenai hubungan pola pergerakan dan pemilihan *shalter* populasi macan akar sebagai biokontrol di perkebunan kelapa sawit. Menurut Rajaratnam *et al.*, (2007) macan akar lebih sering ditemukan di perkebunan kelapa sawit yang lokasinya lebih jauh dari hutan alami. Hal ini diperkirakan bahwa jarak perkebunan sawit dengan habitat hutan merupakan faktor penting dalam keberadaan macan akar. Perkebunan sawit yang jauh dari hutan memiliki kelimpahan yang tinggi pada kelompok tikus-tikusan. Kelompok tikus-tikusan menjadi mangsa (*prey*) bagi macan akar, hal ini menyebabkan macan akar lebih menyukai kebun sawit yang memiliki kelimpahan tikus yang tinggi sebagai tempat bertahan hidup. Keberadaan mangsa menjadi alasan utama bagi macan akar memilih tempat bertahan hidup. Sehingga hal ini yang menjadi alasan macan akar menyukai perkebunan sawit yang jauh dari hutan alami (Hariadi, 2012).

Ekspansi kebun sawit pada umumnya dilandasi atas alasan bahwa pengusaha sawit memberikan keuntungan yang tinggi dan terjadinya pertumbuhan permintaan global terhadap minyak makan dan cadangan bahan bakar hayati (Laurance *et al.*, 2010). Saat ini Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan luas areal kebun sawit mencapai 4.1 juta hektar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, termasuk kelestarian keanekaragaman mamalia di Indonesia. Penyebab rendahnya keanekaragaman hayati di areal perkebunan sawit diduga karena tanaman monokultur dan tidak adanya komponen utama vegetasi hutan yang meliputi pepohonan hutan, liana dan anggrek epifit (Danielsen *et al.*, 2009). Selain itu, jumlah spesies mamalia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan areal hutan ke dalam bentuk areal kebun sawit tergolong sedikit. Mamalia merupakan salah satu taksa yang memegang peran penting dalam mempertahankan dan memelihara kelangsungan proses-proses ekologis yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Di sisi lain, mamalia merupakan taksa satwa yang mempunyai resiko tinggi mengalami kepunahan. Resiko kepunahan pada satwa berukuran besar dengan bobot tubuh lebih dari 3 kg cenderung lebih tinggi karena laju reproduksi yang rendah dan akibat fragmentasi habitat (Cardillo *et al.*, 2005), kebutuhan habitat yang spesifik serta keterbatasan kemampuan untuk melintasi matriks (McAlpine *et al.*, 2006).

Perubahan kondisi habitat diketahui dapat memberikan pengaruh terhadap hewan khususnya mamalia. Solina (2018), menyatakan bahwa pembukaan kawasan hutan dan perubahan tata guna lahan menjadi area perkebunan sawit merupakan ancaman terbesar terhadap lingkungan, karena mempengaruhi fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan yang ada di dalamnya. Pembukaan kawasan hutan akan menyebabkan berbagai satwa liar khususnya mamalia akan kehilangan habitat utama

seperti mencari pakan, minum dan tempat berlindung. Hal ini akan menyebabkan penurunan populasi berbagai spesies mamalia, salah satunya ordo karnivora, famili Felidae yaitu macan akar (*Felis bengalensis*). Menurut Silmi (2013) dari survey *camera trap* bahwa, keutungan dari adanya keberadaan macan akar di daerah perkebunan kelapa sawit yaitu macan akar merupakan predator aktif terhadap mamalia kecil khususnya pada kelompok tikus dan bisa dijadikan sebagai biokontrol pada hama tikus untuk perkebunan kelapa sawit. Macan akar merupakan predator dari mamalia kecil yang paling efektif dalam berburu dan mengendalikan populasi dari mamalia kecil khususnya tikus sebagai hama dari perkebunan kelapa sawit. Kerugian dari keberadaan macan akar di suatu kawasan yaitu terjadi kompetisi dengan hewan-hewan predator lain seperti ular dan burung pemakan daging, dan juga interaksi dengan manusia akan semakin sering sehingga manusia semakin mudah untuk memburunya. Macan akar lebih toleran terhadap gangguan habitat dibandingkan dengan jenis kucing hutan lainnya, sehingga sering di jumpai macan akar di daerah lahan pertanian dan perkebunan (Fikri dkk, 2016).

Haines *et al.*, (2004) melaporkan tingkat kelangsungan hidup macan akar di kawasan hutan lindung sekitar 92% sedangkan pada daerah dengan aktivitas banyak manusia lebih rendah sekitar 53-82%. Dengan demikian, macan akar membutuhkan tempat bernaung untuk proteksi dari ancaman manusia dan predator lainnya. Hewan mamalia memiliki *nest* (sarang) dan *shelter*. *Nest* (sarang) adalah tempat bernaung yang dibuat oleh hewan yang berfungsi sebagai tempat istirahat, kawin, berbiak dan merawat anak, contohnya pada kelompok tikus-tikus, primata dan mamalia lainnya. Sedangkan *shelter* adalah tempat bernaung oleh hewan yang memanfaatkan habitat dan lingkungan yang ada yang berfungsi sebagai tempat istirahat, kawin, berbiak dan merawat anak. Menurut pendapat Wandanil (2020), pada kelompok Felidae pada umumnya menggunakan *shelter* sebagai tempat bernaung. Macan akar di hutan menggunakan celah pepohonan dan akar pohon sebagai *shelter*. *Shelter* pada macan akar di perkebunan sawit secara fisik didefinisikan sebagai tempat bernaung yang berupa tumpukan pelepah sawit yang ditumbuhi tumbuhan paku (*Dicranopteris linearis*) dan tumbuhan pionir. *Shelter* secara fungsi digunakan sebagai tempat istirahat, bernaung untuk tempat berlindung dan merawat anak. Pada penelitian Putra (2016), macan akar di perkebunan kelapa sawit menggunakan tumpukan pelepah sawit yang sudah ditumbuhi semak dan paku-pakuan sebagai tempat bernaung. *Shelter* digunakan macan akar salah satunya tempat untuk istirahat setelah macan akar melakukan aktivitas berburu dan melakukan pergerakan lainnya.

Pola aktivitas harian dan *home range* macan akar di perkebunan sawit menyatakan bahwa macan akar merupakan hewan nokturnal (melakukan aktivitas pada malam hari). Pentingnya penelitian pergerakan macan akar yaitu untuk konservasi dan melindungi macan akar dari kepunahan, karena terjadi eksploitasi yang tinggi dalam bentuk perburuan oleh manusia yang menyebabkan penurunan populasi macan akar setiap tahun. Penelitian tentang tipe pergerakan macan dan *shelter* bisa bermanfaat juga bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit apabila dikombinasikan dalam penelitian jangka panjang *feeding behaviour* yaitu sebagai biokontrol (pengendalian secara alami) terhadap hama tikus, serta dapat menghemat biaya pengeluaran perusahaan sawit untuk mengendalikan populasi tikus yang biasanya menggunakan obat-obat kimia dan perangkap jebak tikus yang mengeluarkan biaya besar dan juga merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardillo, M., Mace, G. M., Jones, K. E., Bielby, J., Bininda-Emonds, O.R.P., Sechrest, W., Orme C.D.L., & Purvis, A. (2005). Multiple causes of high extinction risk in large mammal species. *Scienc*, 309, 1239– 1241.
- Danielsen, F., Beukema, H., Burgess, N. D., Parish, F., Bruhl, C.A., Donald, P. F., Murdiyarto, D., Phalan, B., Reijnders, L., Struebig, M., & Fitzherbert, E. B. (2009). Biofuel plantations on forested lands: double jeopardy for biodiversity and climate. *Conservation Biology*, 23(2), 348–358.
- Fikri, H., Novarino, W., & Rizaldi. (2016). Inventarisasi spesies mamalia di Hutan Konservasi Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Solok Selatan, Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas*, 2 (1), 16-21. Doi: 10.13057/panmbi/m020104
- Haines, A. M., Gressman Jr. L. I & Tawes M. E. (2004). Survival of radiocollared adult leopard cats *Prionailurus bengalensis* in Thailand. *Acta Theriologica*, 49, 349-356.
- Hariadi, B., Novarino, W., & Rizaldi. (2012). Inventarisasi mamalia di Hutan Harapan Sumatera Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 1(2), 132-138.
- Laurance, W.F. (2008). Theory meets reality: how habitat fragmentation research has transcended island biogeographic theory. *Biological Conservation*, 141, 1731–1744.
- McAlpine, C. A., Rhodes, J. R., Callaghan, J. G., Bowen, M.C., Lunney, D., Mitchell, D. L., Pullar, D.V., & Possingham, H.P. (2006). The importance of forest area and configuration relative to local habitat factors for conserving forest mammals: A case study of koalas in Queensland, Australia. *Biological Conservation*, 132, 153–165.
- Rajaratnam, R., Suinquist, M., Rajaratnam, L., & Ambu, L. (2007). Diet and habitat selection of the leopard cat (*Prionailurus bengalensis borneoensis*) in an agricultural landscape in Sabah, Malaysian Borneo. *Jornal of Tropical Ecology*, 23, 209-217. Doi: 10.1017/S0266467406003841.
- Silmi, M., Mislán, Anggara, S., & Dahlen, B. (2013). Using leopard cats (*Prionailurus bengalensis*) as a biological pest control of rats in a palm oil plantation. *Jurnal of Indonesian Natural History*, 1, 31-36.
- Solina, I. D., Novarino, W., Rizaldi & Giordano, A. J. (2018). Activity Pattern and habitat profile of small carnivores in an oil palm landscape. *Jurnal of Indonesian Natural History*. 6(1), 18-27.
- Wandanil, P. (2020). Pergerakan dan pemilihan shelter oleh macan akar (*Prionailurus bengalensis*) di kawasan perkebunan PT. Surya Sawit Sejati, Kalimantan Tengah. *Masters thesis*, Universitas Andalas.